

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA ASTRONOMIYA O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Muslimova Yulduz Choriyevna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, f.-m.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21018527>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik va didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Raqamli ta’lim vositalari, interaktiv simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalarning talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida astronomiya ta’limini tashkil etishning afzalliklari hamda ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kompetensiyaviy yondashuv, astronomiya, raqamli texnologiyalar, raqamli ta’lim, interaktiv ta’lim, virtual laboratoriya, STEM ta’limi, kasbiy kompetensiya, simulyatsiya, innovatsion pedagogika.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020- yil, 5- oktyabr kuni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonni imzoladi [1]. Farmonda raqamlashtirish masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Jumladan, elektron ta’lim platformalarini yaratish, raqamli o‘quv materiallarini ishlab chiqish, onlayn kurslar va masofaviy o‘qitishni kengaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Bu esa o‘quv jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga va bu orqali talabalarga astronomiyadan bilim olish, masofaviy darslar va interaktiv ta’lim resurslardan foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Ayni paytda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan, quyosh, shamol, to‘lqin, gidroenergetika hamda zamonaviy litiy-ion energiya saqlash tizimlari orqali energiyadan samarali foydalanish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Bu bosqich insoniyat tasavvuridagi sanoat jarayonlarining butkul o‘zgarishidan darak beradi. So‘nggi yillarda mobil ilovalar va qurilmalar, savdo-sotiq platformalari, geolokatsiya texnologiyalari, kengaytirilgan inson–mashina interfeyslari, biometrik autentifikatsiya va firibgarlikni aniqlash tizimlari, aqlli sensorlar va monitoring vositalari, foydalanuvchi xatti-harakatlari asosida mijoz profillarini shakllantirish, kengaytirilgan reallik texnologiyalari, talab asosida moslanuvchi hisoblash resurslari (cloud computing) va vizualizatsiyalangan ma’lumotlardan keng foydalanilmoqda.

Raqamli texnologiyalarni didaktik talablar asosida moslashtirib o‘quv jarayoniga tatbiq qilish ta’lim sifatini oshirishda juda katta ahamiyatga ega. Ta’lim muassasasining ustuvor vazifalaridan biri talabalarga nafaqat nazariy bilim berish, balki axborot texnologiyalaridan foydalanish, axborotni mustaqil olish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Raqamli ta’lim sharoitida “Astronomiya” fanini o‘qitishning dasturiy-metodik ta’minotini ta’lim sifatini oshirish kontekstidagi amaliy-funksional samaradorlik asosida raqamli kontentlarning qulay interfeys dizaynini ishlab chiqishning fanlararo integratsiyasi intensivligini rivojlantirish muhimligiga ko‘ra astronomik rasadxona, teleskop vositalarining sinergetik xususiyatlariga

bog‘liq astronomik maqsadlarda foydalanish ko‘nikmasining virtual muhitda namoyon bo‘lishiga integrativ refleksiya orqali erishish mumkin.

Raqamlashtirilgan ta’lim resurslari ta’lim jarayonining zamonaviy ehtiyojlariga moslashgan holda interaktivlik, moslashuvchanlik va samaradorlikni ta’minlaydi. Ularning vosita, metod, mazmun va shakllarini to‘g‘ri tanlash va o‘quv jarayonlarida foydalanish orqali ta’lim samaradorligini oshirish, o‘qitish metodikasini takomillashtirish mumkin[2,3,4,5,6].

Astronomik ta’lim talabalarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda va ularning ahamiyati tobora ortib borayotgan STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fanlari guruhiga qiziqishini rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Keng kosmosni o‘rganish va sayyoralar, yulduzlar va galaktikalarni o‘rganish orqali talabalar Koinot haqida kengroq tasavvurga ega bo‘ladilar. Bundan tashqari, astronomiya o‘qituvchiga fundamental tabiiy fanlar tamoyillari va nazariyalarini (tortishish kuchi, elektromagnetizm, termodinamika) tushuntirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Astronomiyani o‘rganish talabalarni murakkab ma’lumotlarni tahlil qilishga va asosli xulosalar chiqarishga undaydi va qadimgi sivilizatsiyalar tomonidan ishlab chiqilgan astronomik bilimlarni va samoviy hodisalarning turli talqinlarini taqqoslashga yordam beradi. Zamonaviy astronomiya ta’limidagi eng muhim yutuqlardan biri bu kompyuter dasturlari yoki mobil qurilmalar uchun dasturlar shaklida interaktiv dasturiy ta’minotdan foydalanishdir. Ushbu vositalar o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali bo‘lishini ta’minlaydi. Interfaol simulyatsiyalar yordamida talabalar astronomik hodisalarni o‘rganishlari mumkin. Masalan, simulyatsiyalar yordamida yulduzlarning paydo bo‘lishini, galaktikalarning to‘qnashuvini, osmon jismlari orasidagi tortishish o‘zaro ta’sirini ko‘rsatib berish mumkin.

Talabalarga astronomiya bilan bog‘liq muammolarni yechish va ilmiy jumboqlarni yechish uchun loyihalar berish mumkin. Bu ularning analitik va ilmiy tadqiqot ko‘nikmalarini oshiradi. Bu yondashuv orqali talabalar nafaqat astronomiyaga oid bilimlarni egallaydilar, balki loyihalarni rejalashtirish, boshqarish va taqdim etish kabi muhim ko‘nikmalarni ham o‘zlashtiradilar.

Raqamli texnologiyalarni astronomiya o‘qitishida qo‘llash, talabalar kompetensiyasini rivojlantirishga quyidagi tarzda yordam beradi:

Kreativlik va insoniy qobiliyatlarni rivojlantirish: talabalar virtual haqiqat yoki simulyatorlar yordamida astronomik kashfiyotlarni amalga oshirish jarayonida ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Analitik fikrni rivojlantirish: astronomiyaga oid murakkab masalalarni hal qilishda talabalarga tahlil qilish va mulohaza yuritish imkoniyatlarini beradi.

Kuzatuvlarda o‘rganish: raqamli texnologiyalar yordamida talabalar osmon jismlari va ularning xususiyatlarini bevosita o‘rganish, kuzatish va tahlil qilish orqali ilmiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Jamoaviy hamkorlikda onlayn platformalar va virtual observatoriyalar orqali talabalar bir-birlari bilan hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib borishadi, bu esa ularning jamoaviy ishlash va muammolarni birga hal qilish qobiliyatini oshiradi (1-rasmga qarang). Kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta’lim jarayonini samarali, interaktiv va individual qilishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvning birgalikdagi qo‘llanilishi talabalarga nafaqat bilimlarni o‘zlashtirish, balki amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini yaratadi.

Raqamli texnologiyalar talabalarga astronomiya fanini interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Masalan, astronomik simulyatorlar, virtual teleskoplar va 3D modellar yordamida talabalar o'zlari sayyoralar va yulduz tizimlarini kuzatish, kosmik fazolarni tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, onlayn dasturlar orqali talabalar astronomik hodisalarni, masalan, yulduzlar o'tkazilishini yoki kometalar yo'llarini real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin. Raqamli vositalar yordamida talabalar o'zlarining bilim darajalariga mos ravishda resurslardan foydalanib, o'rganish jarayonini individuallashtirishi mumkin. Masalan, interaktiv testlar, o'quv dasturlari va video darslar yordamida har bir talaba o'ziga mos ravishda astronomiya bo'yicha bilimlarni oshirishi mumkin.

Astronomiyada ko'rgazmali va grafik materiallar juda muhim. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarga yulduz tizimlari, sayyoralar va boshqa kosmik obyektlar haqida 3D tasvirlar va animatsiyalar taqdim etiladi. Bu materiallar talabalarga o'rganilayotgan mavzuni aniqroq tushunishga va tasavvur qilishga yordam beradi. Masalan, planetalararo sayohatlarni simulyatsiya qilish yoki yulduzlarning o'zgarish jarayonlarini ko'rsatish orqali talabalarga ko'proq vizual ma'lumot taqdim etiladi. Raqamli texnologiyalar orqali talabalar turli xil interaktiv testlar, simulyatsiyalar va baholash vositalari yordamida o'zlarini baholash va natijalarini tahlil qilishlari mumkin. Talabalar o'zlarining yutuqlarini real vaqt rejimida ko'rib, o'rganish jarayonida qaysi sohalarida yaxshilanish kerakligini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar bir-birlari bilan hamkorlikda ishlashlari, astronomiya bo'yicha guruhli loyihalar ishlab chiqishlari mumkin. Masalan, sinf ichidagi yoki onlayn muhokama guruhlari orqali talabalar o'z fikrlarini almashishlari, astronomik hodisalar haqida birgalikda izlanishlar olib borishlari mumkin.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik xususiyatlari:

1. Interaktivlik: raqamli texnologiyalar talabalarga nafaqat passiv ravishda ma'lumotni olish, balki interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi. Bu yondashuv talabalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, chunki ular o'rganish jarayonida faol ishtirok etadilar. Misol uchun, simulyatsiyalar, quizlar va testlar orqali talabalar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishlari mumkin.

2. Kognitiv yondashuv: raqamli texnologiyalar kognitiv faoliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar murakkab astronomik konseptlarni vizual, eshitish va amaliy tajribalar orqali yaxshiroq o'zlashtiradilar. Bu, o'rganishning samaradorligini oshiradi va talabalarning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Individuallashtirish: raqamli texnologiyalar talabalarga o'zlarining o'rganish uslublariga mos keladigan materiallar va resurslarni taqdim etadi. Misol uchun, ba'zi talabalar vizual ko'rgazmalar orqali yaxshi o'rganadilar, boshqalar esa matnli va eshitish materiallari yordamida. Raqamli texnologiyalar bu talablarga mos ravishda materiallarni taqdim etish imkonini beradi.

4. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish: kompetensiyaviy yondashuv talabalarning nafaqat bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yo'naltirilgan. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalar teleskoplar, astronomik dasturlar yoki simulyatsiya vositalarini qo'llash orqali amaliy ko'nikmalarni o'zlashtiradilar.

5. Baholash va tahlil qilish: raqamli vositalar talabalarga o'z bilimlarini baholash va tahlil qilish imkonini beradi. Onlayn testlar, interaktiv simulyatsiyalar va talabalarning o'z-o'zini baholash imkoniyatlari orqali o'rganish jarayonida talabalarning yutuqlari va kamchiliklari tezda aniqlanadi.

Astronomiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish talabalar kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday texnologiyalar nafaqat talabalarga nazariy bilimlar berish, balki ularning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi, ijodiy fikrlashi va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini ham beradi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirib, talabalarda ilmiy dunyoqarashni kengaytiradi. Raqamli vositalar dars jarayoniga integratsiya qilinganda, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi interaktiv, tahliliy va amaliy yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida zamonaviy ta'lim sharoitlariga moslashgan, raqamli vositalardan oqilona foydalana oladigan, shuningdek, ta'lim jarayonini chuqur tahlil qilishga qodir malakali pedagoglar tayyorlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmoni.
2. Muslimova Y.Ch. Astronomiyani o'qitishda onlayn kuzatuvlarni tashkil etish va talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirish // O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2025. – Vol. 1.1. – B. 126–129, . (13.00.00, №15). <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.1.6235>
3. Muslimova Y.Ch. Kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiyani o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish // O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2025. – Vol. 3.1.1. – B. 437–439, (13.00.00, №15). <https://journals.nuu.uz/index.php/actanuuz/article/view/8054>
4. Muslimova Y.Ch. Astronomiya kursini o'qitishni innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish // Pedagogika. – Toshkent, 2025. – Vol. 4. – B. 187– 190,(13.00.00;№06) <https://npuu.uz/storage/uploads/MeLGCxJ5O3rgvclFrNWQKuP3C5WBM1DHUHIDgb8W.pdf>

5. Muslimova Yu.Ch. Organizing training courses on astronomy to develop students' competence // Science and innovation: International scientific journal. – Tashkent, 2022. – Vol. 1, Issue 8. – P. 1436–1439, ISSN: 2181-3337, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433285>
6. Muslimova Y.Ch. Improvement of astronomy course teaching based on observations // Science and innovation: International scientific journal. – Tashkent, 2022. – Vol. 2, Issue 4. – P. 357–360, ISSN: 2181-3337, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7838156>.